

Auteur principal : Chaire BEA

Contributeurs : Luc Mounier

Infographies : Marion Weisslinger, Freepik

DOI : [10.5281/zenodo.13693184](https://doi.org/10.5281/zenodo.13693184)

<https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/>

Janvier 2022

Comment définir le bien-être animal ?

À RETENIR

- Il existe une définition scientifique du bien-être animal qui souligne la dimension à la fois mentale et physique du bien-être animal ainsi que son caractère subjectif (propre à chaque animal).
- On peut avoir une volonté bienveillante envers un animal en tentant de faire preuve de bientraitance, sans pour autant obtenir qu'il soit effectivement en état de bien-être.
- Pour assurer le bien-être d'un animal sur le terrain, on peut s'appuyer sur le principe des "5 libertés".

Le bien-être des animaux est une attente de plus en plus forte et il en résulte une volonté croissante de bienveillance à l'égard de ces derniers.

Cependant, qu'est-ce que réellement le bien-être des animaux ? sur quoi se base-t-il ? Est-il différent de la bientraitance ? Est-ce qu'une attitude bienveillante est nécessairement synonyme de bientraitance ?

Autant de questions importantes lorsqu'on s'intéresse au bien-être des animaux !

La définition scientifique du bien-être animal selon l'Anses

Le bien-être d'un animal se base sur sa capacité à ressentir des émotions, sur sa nature sensible... ce qui a été démontré par les recherches scientifiques depuis de nombreuses années et a également été inscrit dans la loi .

Tenant compte de ces éléments l'Anses, a établie, en 2018, une définition scientifique du bien-être animal, précisant toutefois que celle-ci pouvait-être amenée à évoluer en fonction des nouvelles connaissances scientifiques.

« Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. »

(Anses, 2018)

Cette définition est fondamentale à plusieurs égards :

- Elle insiste tout d'abord sur le fait que le bien-être est propre à chaque individu. Il est donc plus juste de parler du bien-être des animaux plutôt que de parler de bien-être animal ! Le bien-être d'un groupe d'animaux est donc la résultante du bien-être de chacun des individus.
- Elle précise que le bien-être est à la fois l'état physique positif mais aussi mental de l'animal. Les émotions ressenties par l'animal sont donc primordiales pour évaluer son bien-être.
- Enfin, le bien-être varie en fonction de la situation dans laquelle se trouve chaque animal, de sa perception et de ses attentes... qui sont différentes de celles de l'humain... le bien-être animal doit donc être impérativement évalué du point de vue de l'animal.

Cette vidéo réalisée par la Chaire bien-être animal résume bien tout ce que nous venons de voir sur la définition de l'Anses : <https://www.youtube.com/watch?v=iitljWuq9s>

Pour aller plus loin, vous pouvez encore consulter :

- cette infographie réalisée par la Chaire Bien-être animal : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/infographie-quest-ce-que-le-bien-etre-animal-2/>
- cette page réalisée par le Centre National de Référence pour le bien-être animal : <https://www.cnr-bea.fr/sinformer-sur-le-bien-etre-animal/>
- cette page réalisée par l'Anses : <https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-propose-une-d%C3%A9finition-du-bien-%C3%AAtre-animal-et-d%C3%A9finit-le-socle-de-ses-travaux-de>

Si vous souhaitez connaître d'autres définitions théoriques du bien-être animal, allez visionner cette vidéo : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/extrait-mooc-defbea1/>

Bien-être, bienveillance et bientraitance

Mais alors, un animal envers lequel nous adoptons une attitude bienveillante et que nous cherchons à bien traiter est-il forcément en état de bien-être ? Il apparaît à ce stade, important de distinguer entre les notions de bienveillance, bientraitance et bien-être animal.

Bientraitance

« Volonté visant à satisfaire les besoins physiologiques et comportementaux propres à chaque espèce et à chacun de leurs milieux de vie dans le but d'atteindre chez l'animal un état imaginé comme comparable à l'état de bien-être chez l'homme »

Rapport de l'Académie Vétérinaire de France de 2007 sur l'utilisation du néologisme « bientraitance » à propos de la protection des animaux

La bientraitance est donc une obligation de moyen. Elle est nécessaire mais elle ne garantit pas le bien-être qui dépend de la perception de l'animal et qui est donc une obligation de résultat.

Bienveillance

« Intentions et discours visant à signifier une sympathie, voire une empathie, vis-à-vis des animaux, un respect, une volonté de prise en compte de leurs besoins, ou de leurs intérêts, et ce sans préjuger des effets que peuvent avoir ces discours, ces intentions sur les animaux »

Jérôme Michalon, sociologue

La bienveillance est avant tout une intention, un état d'esprit. Elle est nécessaire à la bientraitance mais ne la garantit pas, tout comme elle ne peut présager d'un état de bien-être de l'animal.

Pour résumer :

✦ **Pour tout comprendre en vidéo :**

- différence bien-être, bientraitance avec Luc Mounier, responsable de la Chaire bien-être animal : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/difference-entre-le-bien-etre-et-la-bientraitance/>
- différence bienveillance, bientraitance, bien-être avec Jérôme Michalon, sociologue : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/video-que-peut-apporter-la-sociologie-a-la-problematique-du-bien-etre-animal-focus-sur-le-concept-de-bienveillance/>

Cette distinction entre bien-être, bienveillance et bientraitance permet de comprendre les maltraitements involontaires parfois perpétrés par les propriétaires à l'encontre de leurs animaux, notamment de compagnie, en raison d'une méconnaissance des besoins ou des comportements. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez consulter cet article d'Estelle Mollaret, résidente en bien-être animal.

La définition opérationnelle du bien-être

Si la définition de l'Anses est une définition scientifiquement approuvée, dans la pratique, elle peut apparaître difficile à mettre en œuvre car très théorique. C'est pourquoi, s'appuyer sur une définition plus opérationnelle peut s'avérer pertinent pour une évaluation concrète. La définition opérationnelle la plus communément admise est « Le principe de cinq libertés » :

1 ABSENCE DE FAIM ET DE SOIF

ABSENCE D'INCONFORT

2

3 ABSENCE DE DOULEUR DE BLESSURE OU DE MALADIE

LIBERTÉ D'EXPRIMER LES COMPORTEMENTS
PROPRES À L'ESPÈCE

4

5 ABSENCE DE PEUR ET D'ANXIÉTÉ

Ces « libertés » doivent être toutes évaluées positivement pour que le bien-être soit respecté. Pour mieux comprendre le principe des cinq libertés, vous pouvez visionner cette vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=tEX8oKGd2J4>

📌 **Pour aller plus loin sur le principe des cinq libertés vous pouvez encore consulter :**

- cette infographie réalisée par la Chaire Bien-être animal : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/infographies-les-cinq-libertes-du-bea/>
- cette vidéo extraite du MOOC bien-être des animaux d'élevage : <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/extrait-mooc-defbea2/>

D'autres définitions opérationnelles sont utilisées, notamment celle développée dans le projet welfare quality® qui se base sur 4 principes :

- bonne alimentation
- bon confort
- bonne santé
- comportement approprié

Maintenant, deux cas de figure :

1. **Vous êtes toujours perdus. Dans ce cas, cette vidéo permet de récapituler tout ce que nous venons d'aborder : <https://www.youtube.com/watch?v=tPZJn1ZjqtE>**
2. **Vous avez tout compris et vous souhaitez aller encore plus loin. N'hésitez pas à télécharger le fascicule Comprendre le bien-être animal paru aux éditions Quae.**

📌 Pour un tour d'horizon des thématiques concernées par le bien être animal, vous pouvez consulter ce dossier réalisé par Pop'Sciences intitulé « Prenons soin du bien-être des animaux ».